

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
MBA EXECUTIVO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICOS

INOVAÇÃO ABERTA APLICADA AO CICLO DE VIDA DO AMBIENTE DE
SIMULAÇÃO AEROESPACIAL: UM ESTUDO DE VIABILIDADE

DIEGO GERALDO

Resumo

A complexidade crescente dos cenários de combate modernos impulsionou o desenvolvimento de sofisticadas ferramentas de simulação, visando capacitar comandantes militares na previsão de resultados de batalhas. Nesse contexto, a Força Aérea Brasileira (FAB) concebeu o Ambiente de Simulação Aeroespacial (ASA), um sistema de simulação que possibilita a criação, configuração, execução e análise de simulações em tempo acelerado por meio de uma plataforma *online*. O ASA encontra-se atualmente na etapa final de desenvolvimento e, posteriormente, deverá ser inserido em um ciclo de vida que compreenderá atividades de manutenção e expansão de suas capacidades. A presente pesquisa buscou avaliar a viabilidade da adoção de um modelo de Inovação Aberta na gestão do ciclo de vida do ASA, o que implica disponibilizar o *software* para um conjunto de organizações parceiras que poderão colaborar em torno de temas sobre simulações de Defesa. Para tanto, concentrou-se inicialmente em identificar na literatura especializada, um caso bem-sucedido de aplicação dessa ideia, destacando um sistema da Força Aérea Americana (USAF). A partir desse caso de referência, foram identificados dois fatores-chave que contribuíram para a implementação bem-sucedida dos princípios da Inovação Aberta no contexto norte-americano: a base normativa-legal e as características técnicas do sistema. Ao confrontar esses fatores com o contexto brasileiro, as análises do arcabouço legal de incentivo à inovação no Brasil e das características técnicas do simulador da FAB indicaram ser viável a adoção de um modelo de Inovação Aberta para a gestão do ciclo de vida do ASA, o que pode favorecer o estabelecimento de uma base comum de simulação no Brasil, provendo meios para estimular tanto a cooperação quanto a competitividade entre as organizações envolvidas.

Palavras – chaves: Inovação, Simulação, Defesa.

1. INTRODUÇÃO

Prever o resultado de disputas entre forças militares tem sido uma demanda recorrente desde a formação dos primeiros exércitos. No entanto, à medida que os conflitos armados se tornaram mais complexos, as previsões baseadas meramente em intuição e experiências anteriores tornaram-se cada vez menos precisas e confiáveis.

Embora o emprego de computadores nesse tipo de tarefa não seja recente, nos últimos anos, o aumento da capacidade de processamento e a evolução das técnicas de Inteligência Artificial (IA) trouxeram protagonismo às simulações computacionais de tempo acelerado (ou simulações construtivas). Nesse tipo de simulação, todos os elementos são representados por modelos computacionais, dispensando qualquer intervenção humana durante sua execução. Dessa forma, as simulações podem ser processadas na maior velocidade possível, acelerando a obtenção do resultado e, conseqüentemente, do processo decisório como um todo.

A relevância das simulações construtivas nos contextos militares levou Forças Armadas de diversos países a desenvolverem suas próprias ferramentas, buscando obter independência e autonomia na área. A Força Aérea Brasileira (FAB), por exemplo, por meio de seu Instituto de Estudos Avançados (IEAv), concebeu o Ambiente de Simulação Aeroespacial (ASA), um sistema que permite a criação, configuração, execução e análise de simulações construtivas por meio de um serviço *web*. Disponibilizar um simulador de forma *online*, significa torná-lo acessível a uma ampla gama de usuários, via conexão segura pela *internet*, em regime 24/7, a partir de um *data center* com grande capacidade de processamento e armazenamento de dados.

No entanto, as complexidades envolvidas no emprego das simulações computacionais com finalidades militares extrapolam a disponibilização dos simuladores em si. Um Sistema de Simulação (SS) como o ASA pode ser comparado ao projeto de um tipo específico de aeronave, que envolve etapas de: i) concepção, ii) desenvolvimento, iii) operação e manutenção (com possíveis atualizações), e iv) desativação. Um SS, tanto quanto uma família de aeronaves, depende da existência de um ciclo de vida bem definido para que possa cumprir efetivamente suas finalidades enquanto estiver em operação. Uma das principais

dificuldades enfrentadas no estabelecimento desse processo reside na possibilidade de se tornar inviável para a FAB adquirir todo o conhecimento necessário para implementar a vasta gama de modelos requeridos na avaliação de cenários militares complexos (e.g., aeronaves, carros de combate, embarcações, satélites, armamentos, sensores, equipamentos de comunicação, modelos comportamentais de agentes humanos e não humanos etc.). Além disso, apesar de ter sido criado no âmbito da FAB e com foco inicial em Defesa, o ASA, enquanto simulador construtivo, pode ser aplicado a qualquer área de interesse, desde que novos modelos sejam desenvolvidos e incorporados à estrutura já existente. Para tanto, é necessário que o sistema como um todo esteja em constante atualização, que, por sua vez, depende da existência de um ciclo de vida adequadamente estabelecido.

O ASA encontra-se em fase final de desenvolvimento, ainda sob responsabilidade do IEAv, uma Instituição Científico-Tecnológica (ICT) da FAB que, pela natureza de sua missão, não deverá ser responsável pela gestão da próxima fase do ciclo de vida do sistema (operação e manutenção) (IEAv, 2023). É necessário, portanto, que alternativas relacionadas à transferência de tecnologia sejam elencadas e avaliadas. Dentre tais alternativas, a adoção de um modelo de Inovação Aberta figura como uma opção não convencional e, ao mesmo tempo, vanguardista para o cenário brasileiro. De acordo com tal modelo, as organizações, ao reconhecerem não deter todos os conhecimentos e recursos necessários para manter a competitividade, tomam a decisão estratégica de buscar oportunidades externas por meio de colaborações.

Nesse contexto, então, surge o questionamento: em que medida um modelo de Inovação Aberta se aplica à gestão do ciclo de vida do ASA?

A fim de fornecer uma resposta apropriada ao problema enunciado, esta pesquisa se vale do arcabouço conceitual da área de Gestão da Inovação. O objetivo geral deste estudo consiste em avaliar a adequação de um modelo de Inovação Aberta à gestão do ciclo de vida do ASA.

De modo a delinear as ações de pesquisa, visando ao alcance do objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

1. Avaliar o nível de adequação do modelo de Inovação Aberta à luz do arcabouço legal brasileiro.

2. Investigar a experiência de outros países na adoção de práticas de Inovação Aberta em contextos semelhantes ao do ASA, a fim de estabelecer um *benchmark*;
3. Analisar o nível de adequação do modelo de Inovação Aberta a partir de comparações com o *benchmark* estabelecido;

Uma vez que o ASA tenha sido concebido no âmbito de uma ICT governamental de natureza militar, torna-se relevante saber se o modelo de Inovação Aberta é adequado à gestão do ciclo de vida do sistema, uma vez que tal modelo pode ser utilizado como estratégia de disseminação da nova tecnologia pela Base Industrial de Defesa (BID) e entre outras ICT, ampliando largamente suas possibilidades de uso. Esse compartilhamento amplo, por sua vez, pode favorecer o estabelecimento de uma base comum de simulação no Brasil, provendo meios para estimular tanto a cooperação quanto a competitividade entre as organizações envolvidas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico apresentado a seguir fornece informações relevantes relacionadas ao ASA e sua aplicação esperada no contexto da FAB. Além disso, oferece definições pertinentes ao campo da Inovação, permitindo a compreensão do contexto que deu origem ao conceito de Inovação Aberta. Por fim, apresenta um estudo de caso bem-sucedido que demonstra a aplicação das práticas de Inovação Aberta na gestão de um SS nos Estados Unidos da América (EUA), que servirá como um *benchmark* para a análise do caso do ASA.

2.1. O ASA e sua proposta na FAB

O ASA surgiu na FAB diante da necessidade inerente de dotar seus comandantes e decisores com ferramentas de apoio à decisão, por meio das quais seja possível antever resultados de cenários operacionais utilizando simulações de tempo acelerado e IA. Segundo Dantas *et al* (2023), esse tipo de ferramental é usualmente empregado nos contextos militares com propósitos de: selecionar cursos de ação, desenvolver táticas e doutrinas de emprego, adestrar decisores em jogos

de guerra, avaliar novas aquisições e desenvolver novas tecnologias (e.g., drones não tripulados governados por IA).

Para que as forças militares possam aplicar efetivamente ferramentas de simulação a essa ampla variedade de cenários, devem optar, essencialmente, entre as seguintes alternativas: i) adquirir soluções prontas no mercado, o que pode implicar custos significativos tanto na aquisição quanto na manutenção de licenças; ii) desenvolver suas próprias ferramentas, o que lhes proporciona a capacidade de atender às necessidades específicas, embora apresente desafios no que se refere à manutenção e expansão do sistema a longo prazo. A FAB escolheu a segunda opção e incumbiu o IEAv, um de seus institutos de pesquisa e desenvolvimento, de conceber um SS acessível a diversos tipos de usuários, com variados objetivos e níveis de conhecimento, a fim de reduzir substancialmente os encargos relacionados à aquisição e manutenção de licenças de *software* (Dantas *et al*, 2023).

Como o desenvolvimento de uma solução completamente nova demandaria muito tempo, a equipe de técnicos do IEAv optou por analisar ferramentas de código aberto disponíveis com o intuito de integrá-las em um ambiente flexível, acessível e expansível. A solução técnica resultante veio na forma de um *framework* de simulação, i.e., uma estrutura de *software* capaz de fornecer uma base para a criação, execução e análise de modelos de simulação, e que pode ser utilizada inclusive por outros desenvolvedores para criar funcionalidades destinadas a diferentes tipos de usuários finais (Dantas *et al*, 2022).

Comparativamente, pode-se dizer que os sistemas operacionais de dispositivos móveis (como iOS e Android) são *frameworks* a partir dos quais os aplicativos podem ser desenvolvidos; analogamente, o ASA é um *framework* a partir do qual extensões podem ser implementadas a fim de introduzir novos modelos e agentes nas simulações, as quais, por sua vez, podem ser criadas, executadas e analisadas a partir de um ambiente único.

De acordo com Dantas *et al.* (2022), a solução técnica concebida pelo IEAv é adequada, ao mesmo tempo, para apoiar o planejamento estratégico da FAB, atender às necessidades de análise operacional e permitir o desenvolvimento e avaliação de novas tecnologias para aprimorar a pesquisa militar, revelando-se uma solução flexível e adaptável às necessidades de diferentes usuários.

2.2. Competitividade e cooperação: o modelo de Inovação Aberta

Inovação é a implementação de uma nova ideia, processo ou produto que cria valor para uma organização ou sociedade. É possível inovar não apenas pela criação de algo novo, mas também pela melhoria de algo que já existe. Inovação e invenção exigem criatividade, mas uma invenção só se torna inovação se for, de fato, transformada em algo que possa criar valor ou benefício (Carvalho, Reis e Cavalcanti, 2011).

Quer na iniciativa privada ou no segmento público, o conhecimento desempenha um papel de grande importância no processo que conduz à inovação. De acordo com a OCDE (2004), o potencial de crescimento econômico de um país está intrinsecamente relacionado à sua capacidade de fomentar a inovação. Dessa forma, as políticas governamentais de incentivo à inovação se concentram na promoção da interação entre as fontes geradoras de conhecimento (e.g., universidades e centros de pesquisa), e as unidades capazes de aplicar o conhecimento gerado, geralmente, empresas do setor produtivo, transformando-o em ideias concretas que agreguem valor àquilo que realizam – produtos, serviços, processos e outros âmbitos.

Para que as organizações possam inovar de forma sistemática e contínua, além de políticas de incentivo governamentais, é necessário que compreendam os processos que conduzem à inovação. A busca pela sistematização desses processos levou à formulação dos chamados Modelos de Inovação. De maneira geral, esses modelos refletiram as transformações econômicas mundiais e puderam ser divididos em cinco gerações (Peres *et al.*, 2016). A cada geração, nota-se uma tendência de adaptação dos modelos a mercados cada vez mais competitivos e uma ampliação das fronteiras admitidas pelas organizações em direção a novas fontes de conhecimento.

A busca por essas fontes externas surge de um cenário de intensa competitividade, no qual se torna inviável para as organizações a tentativa de adquirir, manter e desenvolver continuamente todas as competências e recursos necessários à inovação (Peres *et al.*, 2016). Diante desse contexto, Chesbrough (2003) introduziu o conceito de Inovação Aberta, um modelo que busca integrar conhecimentos e recursos externos às organizações para promover o desenvolvimento colaborativo e potencializar a geração de soluções criativas e

inovadoras. A Inovação Aberta envolve a colaboração entre diferentes atores, como empresas, universidades e institutos de pesquisa, que buscam compartilhar conhecimentos e recursos a fim de gerar ideias de maneira mais ágil e eficaz. Esse modelo representa uma quebra de paradigmas por demonstrar que, em meio a um cenário de elevada competitividade, a melhor estratégia pode ser a cooperação.

Segundo Peres *et al.* (2016), o modelo de Inovação Aberta pode resultar em diversos benefícios, tais como: aceleração do ciclo de inovação, redução dos custos de investimento, compartilhamento de riscos com colaboradores e viabilidade de concretizar iniciativas paralelas à atividade central da organização. Por outro lado, traz também alguns desafios, dentre eles: proteção da propriedade intelectual, necessidade de promover transformações na cultura organizacional e complexidade inerente à gestão de múltiplas colaborações. Assim como qualquer outro modelo, o arcabouço de Inovação Aberta apresenta pontos fortes e limitações, demandando uma avaliação prévia conforme o contexto específico de sua aplicação.

À medida que empresas e organizações buscam estender suas redes de colaborações para além de seus próprios limites, emerge a necessidade de estabelecer um ambiente propício e adequado para tal intercâmbio. Nesse sentido, as chamadas plataformas comuns desempenham um papel central ao criar mecanismos de interação que estimulam e sustentam a Inovação Aberta (Chesbrough, 2003). A ausência de plataformas comuns enfraquece as iniciativas de Inovação Aberta, dificultando a formalização e a materialização das ideias e conhecimentos compartilhados entre as organizações.

Von Hippel e Katz (2002) apresentam um conceito que se assemelha à abordagem de plataforma comum proposta por Chesbrough, enfatizando a importância daquilo que denominam de "*toolkits*" para facilitar o desenvolvimento de inovações. Na visão dos autores, um conjunto de ferramentas padronizadas capacita um usuário a experimentar e explorar diversas configurações em busca da solução ideal para seus desafios específicos, devendo, para tanto, possuir algumas características essenciais, a saber:

- Modularidade: refere-se à divisão de um sistema complexo em partes menores, independentes e interconectadas, conhecidas como módulos. Cada módulo é responsável por uma função ou conjunto de funcionalidades específicas, podendo ser desenvolvidos, testados e mantidos separadamente, o que facilita a evolução do sistema como um todo;

- Extensibilidade: capacidade de um sistema, programa ou plataforma ser facilmente estendido ou expandido para incorporar novas funcionalidades, recursos ou módulos adicionais, sem que seja necessário reescrever completamente o sistema existente. Isso é especialmente importante em ambientes onde a flexibilidade e a adaptabilidade são essenciais, como no contexto de inovação aberta.

Os chamados Ecossistemas de Inovação, por sua vez, são exemplos da aplicação prática dos princípios contidos no modelo teórico de Inovação Aberta. De acordo com Koslosky, Speroni e Gauthier (2014), um ecossistema de inovação pode ser conceituado como “uma rede de organizações interconectadas, ligadas a uma empresa focal ou plataforma tecnológica, que incorpora tanto produtores e usuários, criando e apropriando novos valores através da inovação”. É relevante enfatizar como a definição apresentada destaca o papel de uma plataforma tecnológica central, a partir da qual as organizações estabelecem conexões visando à promoção de ações cooperativas.

A criação de Ecossistemas de Inovação tem como objetivo fomentar e viabilizar a colaboração entre cinco atores essenciais: governo, empresas, universidades, empreendedores (*startups*) e investidores. A experiência global tem demonstrado que a sinergia resultante dessas interações tem o potencial de impulsionar transformações em âmbitos regionais, estimulando o crescimento econômico por meio da promoção do empreendedorismo (Pereira, 2022).

O ciclo virtuoso que emerge das práticas de inovação engloba os seguintes passos: as políticas de incentivo à inovação aproximam as fontes geradoras de conhecimento das fontes produtivas; para se destacarem em um mercado competitivo, as fontes produtivas buscam inovar, sendo a cooperação uma das abordagens adotadas; a busca pela competitividade, conseqüentemente, estimula o empreendedorismo, que por sua vez impulsiona o progresso econômico.

2.3. As leis brasileiras de incentivo à Inovação

Quaisquer iniciativas práticas decorrentes da aplicação dos conceitos teóricos do campo da Inovação devem encontrar respaldos em políticas e leis. No contexto brasileiro, os principais mecanismos de incentivo às atividades de inovação estão

expressos em um conjunto de dispositivos legais que formam o chamado Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação.

A Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 (Brasil, 2004), representou o primeiro marco legal de Inovação no Brasil, constituindo um arcabouço jurídico-institucional com ênfase no fomento das interações entre as ICT e empresas do setor produtivo. Essa lei passou a prever, por exemplo, a cooperação entre instituições públicas e privadas, estabelecendo regras para parcerias, transferência de tecnologia e propriedade intelectual.

O principal mecanismo previsto na Lei de Inovação de 2004 para fomentar a colaboração entre as ICT e as empresas foram os incentivos financeiros, buscando impulsionar a participação de pesquisadores em atividades inovadoras junto às organizações privadas. Entretanto, esses incentivos acabaram sendo subutilizados e, de modo geral, as parcerias para o desenvolvimento tecnológico permaneceram abaixo dos níveis desejados. Segundo Rauen (2016), a ineficácia dos mecanismos da Lei de 2004 se deu principalmente em função de:

- Insegurança jurídica percebida pelos entes públicos, que não encontravam consonância nos pareceres dos consultores sobre como proceder diante de determinadas questões ambíguas do regramento; e
- Baixo nível de engajamento das universidades públicas e institutos de pesquisa aos propósitos da legislação, preferindo manter seus métodos tradicionais de geração de conhecimento pelo estabelecimento de linhas de pesquisa dissociados dos interesses do setor produtivo, e com foco na publicação de artigos acadêmicos científicos em periódicos anexados.

A partir do reconhecimento das limitações da Lei de Inovação de 2004, ocorreram diversas discussões nos âmbitos dos poderes Executivo e Legislativo, no sentido de promover maior segurança jurídica e reduzir os níveis de burocracia das interações ICT-empresa. Os debates culminaram com a promulgação da Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 (Brasil, 2016), que instituiu o Novo Marco de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil por meio da reedição de diversos artigos da lei anterior, bem como pela inclusão de novos dispositivos.

De acordo com Rauen (2016), os principais avanços da Lei de Inovação de 2016 em relação à anterior foram: a redução da insegurança jurídica, a formalização das ICT privadas, a ampliação do papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT),

a redução de entraves para a importação de insumos para pesquisa e desenvolvimento, e a formalização de bolsas de estímulo à Inovação.

2.4. Um *benchmark* para o caso do ASA

Ao avaliar o nível de adequação do modelo de Inovação Aberta para a gestão do ciclo de vida de um SS no âmbito brasileiro, torna-se relevante investigar um exemplo concreto que ilustre essa abordagem em prática, de forma a permitir o levantamento de boas práticas e análises comparativas.

A busca por tal referência na literatura técnica especializada levou à identificação do *Advanced Framework for Simulation, Integration, and Modeling* (AFSIM), da *U.S. Air Force* (USAF), como um caso bastante similar ao do ASA.

Esta seção, portanto, fornece uma análise sucinta das principais referências bibliográficas disponíveis sobre o AFSIM, enfatizando dois aspectos de interesse, a saber:

- Gerencial: a fim de destacar as práticas adotadas pela USAF na condução de um processo similar ao caso do ASA; e
- Técnico: para conhecer as características técnicas do SS norte-americano que podem ter corroborado para a adoção do modelo de Inovação Aberta no contexto dos EUA.

2.4.1. Aspectos gerenciais do benchmark

O AFSIM, desenvolvido pelo *Air Force Research Laboratory* (AFRL), é um conjunto de ferramentas de simulação destinado a ser utilizada em contextos de pesquisa, desenvolvimento e análise operacional. O sistema disponibiliza componentes que abrangem uma ampla gama de domínios, do submarino ao espacial, e pode ser empregado para avaliar o funcionamento de sistemas militares ao longo de toda a extensão de uma missão (West e Birkmire, 2020).

Partindo da premissa de que a adoção generalizada do AFSIM seria mais provável por meio de incentivos em vez de imposições governamentais, o AFRL tomou várias medidas para fomentar o uso do seu SS pela Base de Defesa norte-americana.

Para promover a participação do setor governamental, industrial e acadêmico, o AFRL disponibilizou gratuitamente o *software*, o código-fonte e o treinamento para usuários autorizados (West e Birkmire, 2020). A fim de tornar esse compartilhamento legalmente viável, o AFRL teve de providenciar um novo tipo de acordo contratual, chamado *Information Transfer Agreement* (ITA) (Wright-Patterson AFB, 2017) (USAF, 2020), um dispositivo legal relativamente simples, que permitiu às empresas parceiras da USAF terem acesso completo ao SS, sem a obrigatoriedade de vincular o uso do *software* a um contrato de aquisição específico, como ocorria antes do ITA.

Ao adotar essa abordagem, o AFRL permitiu que os parceiros da indústria incorporassem o uso do AFSIM em suas atividades de pesquisa e desenvolvimento. Através da inclusão de dados sobre as principais ameaças enfrentadas pelos EUA, o AFRL estabeleceu uma rede de colaboração em torno de um objetivo comum: aprimorar o processo de concepção de sistemas de defesa norte-americanos, promovendo a competitividade e a colaboração de sua base industrial. O AFSIM, nesse caso, serviu como a plataforma comum do ambiente de fomento à inovação criado pelo AFRL, abordagem aderente, portanto, à proposta de Chesbrough (2003).

O AFRL optou também por disponibilizar cursos gratuitos sobre o AFSIM, tanto para usuários gerais, quanto para desenvolvedores de *software*. Essa combinação de *software* e treinamento gratuitos torna o AFSIM muito atrativo para organizações que, de outra forma, poderiam ser forçadas a usar produtos comerciais prontos, que requerem gastos com a aquisição e manutenção de licenças, treinamento especializado e suporte ao produto.

O fomento promovido pelo AFRL em torno do AFSIM acabou por gerar novos segmentos de negócios, como empresas especializadas em fornecer treinamentos avançados de uso da ferramenta, empresas especializadas em desenvolver modelos de alta complexidade para testes e concepções de sistemas de defesa, e empresas contratadas pelo próprio AFRL para realizar a manutenção do *kernel* do sistema. Exemplos dessas empresas podem ser encontrados em *Infinity Labs* (2023), *Infoscitex* (2023) e MDS (2023).

Segundo West e Birkmire (2020), o AFRL já concedeu licenças do AFSIM para mais de 275 organizações governamentais, da indústria e acadêmicas, e ofereceu treinamento para mais de 1200 usuários.

O caso do AFSIM evidencia como uma iniciativa governamental bem coordenada pode, de fato, gerar estímulos ao desenvolvimento econômico e tecnológico, nesse caso específico, a partir de uma plataforma comum de simulação.

2.4.2. Aspectos técnicos do benchmark

A arquitetura de sistema do AFSIM foi concebida em torno do princípio de *common modeling framework* (Clive et al., 2015), ou seja, uma estrutura padronizada para o desenvolvimento de modelos computacionais. Isso simplifica a colaboração e a troca de informações entre diferentes partes interessadas, uma vez que todos seguem as mesmas convenções e métodos.

O AFSIM pode ser descrito como um conjunto de programas relacionados, licenciados como um pacote integrado, constituído por três módulos (Clive et al., 2015):

- Biblioteca de códigos nativos, tecnicamente conhecida por *framework* ou *kernel*;
- Ambiente de Desenvolvimento Integrado, conhecido também por IDE (*Integrated Development Environment*), que permite a um analista construir novos sistemas a partir da composição de subsistemas já existentes no *kernel*; e
- Ferramenta de preparação de cenários e visualização das simulações.

A extensibilidade do AFSIM reside na possibilidade que um desenvolvedor de *software* autorizado possui de construir novos modelos partindo do *kernel* do sistema, reaproveitando códigos já disponibilizados por outros programadores.

A análise das referências bibliográficas a respeito do SS da USAF evidencia os seguintes pontos: o AFSIM possui características técnicas que o habilitam a cumprir o papel de uma plataforma comum (modularidade e extensibilidade); em torno desse ferramental comum, estabeleceu-se um ecossistema de inovação, cujo objetivo é aprimorar a concepção de sistemas de defesa dos EUA por meio do uso de simulações.

3. METODOLOGIA DE PESQUISA

Após a compreensão dos princípios teóricos subjacentes ao modelo de Inovação Aberta e do êxito da estratégia da USAF, que se baseou nesse modelo para promover o uso do AFSIM pela Base de Defesa dos Estados Unidos, é preciso avaliar se as condições encontradas no contexto brasileiro permitem supor ser possível e viável a adoção de práticas similares por parte da FAB no Brasil.

Para tanto, a metodologia adotada concentrou-se em avaliar a viabilidade do modelo de Inovação Aberta a partir de dois temas identificados como relevantes na revisão de literatura: i) o amparo do ponto de vista legal, e ii) a existência das características técnicas necessárias. As justificativas para a escolha desses temas são apresentadas a seguir.

A estratégia norte-americana teve êxito ao licenciar gratuitamente o AFSIM para uma rede de organizações, tanto públicas quanto privadas, graças à presença de uma estrutura legal nos Estados Unidos que permitia tal iniciativa (West e Birkmire, 2020). Com base nessa observação, uma análise foi conduzida para avaliar o arcabouço legal de Inovação no Brasil, especificamente a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 (Brasil, 2016), a fim de identificar os elementos-chave presentes na legislação brasileira que poderiam respaldar a adoção do modelo de Inovação Aberta para impulsionar o ciclo de vida do ASA no contexto brasileiro.

As características técnicas de modularidade e extensibilidade do AFSIM desempenharam um papel central na formação de um ecossistema colaborativo de desenvolvimento de simulações na Base de Defesa dos Estados Unidos (West e Birkmire, 2020). A partir de tal constatação, realizou-se uma avaliação para verificar se o ASA, igualmente, possui traços técnicos que o credenciariam como uma plataforma comum de inovação no âmbito brasileiro. A análise levou em consideração artigos científicos sobre o ASA disponíveis na literatura técnica especializada.

Dessa forma, de acordo com Oliveira (2011), a presente pesquisa pode receber as seguintes classificações:

- Exploratória (quanto aos objetivos): por buscar aumentar o conhecimento, explorar alternativas e trazer ideias sobre a problemática da gestão do ciclo de vida de um SS da Defesa;

- Qualitativa (quanto à natureza): por buscar identificar, descrever, analisar e interpretar possíveis fatores relevantes à problemática abordada (e.g., a base legal e as características técnicas dos simuladores);
- Estudo de caso único (quanto à escolha do objeto de estudo): por investigar a aplicabilidade do modelo de Inovação Aberta à gestão do ciclo de vida de um sistema de software em particular (ASA);
- Pesquisa documental e bibliográfica (quanto à técnica de coleta de dados): por recorrer a artigos científicos, livros, sites e leis disponíveis a fim de compor a base de conhecimento para análise da problemática estudada;
- Análise de conteúdo (quanto à técnica de análise de dados): por buscar obter *insights* e conclusões a partir da leitura e interpretação crítica da bibliografia levantada.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os itens a seguir descrevem os resultados das análises realizadas, subdividindo-as de acordo com os temas já elencados na descrição da metodologia adotada.

4.1. Análise de viabilidade segundo o arcabouço legal

A análise da Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 (Brasil, 2016), permitiu a identificação de diversos artigos e parágrafos que podem ser apontados em favor da viabilidade legal do modelo em estudo. Esse conjunto de elementos da Lei pôde ser classificado em três temas principais, descritos a seguir.

4.1.1. Estímulo à criação de ambientes de inovação

O Art. 3º autoriza os entes do Poder Executivo (e.g., a União) a promover a formação de parcerias estratégicas entre elementos do setor público e privado, visando ao desenvolvimento de projetos cooperativos que possam gerar produtos, processos e serviços inovadores, bem como transferência de tecnologia e difusão de conhecimentos.

Considerando o exposto no Art. 3º-B, aos entes do Poder Executivo (e.g., a União) é permitido também apoiar a criação e a consolidação de ambientes de fomento à inovação – usualmente parques e polos tecnológicos, mas não se limitando a estes, de forma a incentivar as interações ICT-empresa e o aumento da competitividade. O parágrafo 1º do artigo em discussão esclarece que compete aos próprios ambientes promotores de inovação o estabelecimento de regras para seleção e inclusão de empresas na rede de cooperação.

O Art. 4º, por sua vez, em seus incisos I e II, permite que uma ICT pública compartilhe laboratórios, equipamentos, instrumentos e materiais com empresas ou pessoas físicas, em iniciativas voltadas à inovação tecnológica. Já o inciso III do referido artigo autoriza a ICT a compartilhar também seu próprio capital intelectual em atividades inovadoras. As ações de compartilhamento podem, inclusive, render compensações financeiras à ICT, na forma de repasses das contratantes diretamente para as fundações de apoio, que atuam como uma espécie de “caixa” da ICT (Rauen, 2016).

Um possível desdobramento prático decorrente da aplicação dos artigos mencionados ao caso do ASA, seria a criação formal de um ecossistema de inovação, por iniciativa governamental (e.g., FAB), orientado a Simulações de Defesa, no qual o ASA figuraria como plataforma integradora. Os conhecimentos angariados pelo IEAv durante a fase de concepção e desenvolvimento do ASA poderiam ser colocados à disposição das empresas integrantes do ecossistema, fornecendo uma capacitação inicial para que pudessem desenvolver seus próprios modelos de simulação, de acordo com seus interesses e áreas de expertise.

4.1.2. Transferência de tecnologia

O Art. 6º da lei permite a uma ICT pública a possibilidade de firmar contratos para transferência de tecnologia e licenciamento, de acordo com seus interesses. Esses contratos visam conceder o direito de exploração de algo que tenha sido criado exclusivamente pela ICT ou em colaboração com outra organização.

De acordo com os parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo, os contratos que envolvem transferência de direitos podem ou não incluir uma cláusula de exclusividade, dependendo da decisão da ICT. Por outro lado, o parágrafo 4º do mesmo artigo traz uma ressalva relevante: para que uma ICT pública possa explorar

ou ceder os direitos de uma patente relacionada a algo de interesse da defesa nacional, é necessário obter uma autorização antecipada do governo e garantir que uma compensação financeira seja assegurada ao depositante ou ao titular da patente.

Uma possível ação prática decorrente dos artigos destacados neste tópico seria a possibilidade de licenciamento do ASA para a rede de parceiros constituída pelo ecossistema de inovação mencionado no item 4.1.1. As compensações financeiras devidas poderiam ser revertidas, por exemplo, em formas de financiamento para capacitações (bolsas de doutorado e pós-doutorado), ou para manutenção e aprimoramento dos laboratórios da ICT representante da FAB.

4.1.3. Estímulo à colaboração e parcerias

O Art. 9º autoriza que a ICT estabeleça acordos com outras instituições, sejam públicas ou privadas, para trabalharem juntas em pesquisas e desenvolvimento de tecnologias, produtos, serviços ou processos. Para tanto, de acordo com o parágrafo 2º do artigo, deverá haver um instrumento jurídico específico que defina como serão compartilhados os benefícios da exploração dessas criações, garantindo que as partes tenham o direito de usar, licenciar ou transferir a tecnologia. A ICT pode ainda, de acordo com seu interesse, ceder seus direitos de exploração ao parceiro privado, mediante pagamento ou outros benefícios, desde que possam ser medidos economicamente. Tal qual comentado no Art. 4º, os repasses decorrentes desse tipo de acordo podem ocorrer por intermédio das fundações de apoio.

A prática de ceder direitos de exploração a parceiros privados é considerada relativamente comum, já que a manutenção dos direitos de propriedade resultantes de parcerias representa um ônus financeiro anual que grande parte das ICT não tem interesse em arcar (Rauen, 2016).

A consequência prática decorrente dos artigos destacados neste item ao caso em estudo seria a possibilidade da celebração de eventuais contratos entre dois ou mais parceiros integrantes do ecossistema mencionado no item 4.1.1, para o desenvolvimento de projetos específicos voltados aos interesses próprios das empresas e das ICT. O ponto comum a esses projetos é que poderiam adotar o ASA

como plataforma de desenvolvimento, partindo de conhecimentos e ferramentas já existentes.

Por fim, é importante destacar que, embora a análise do quadro normativo-legal de inovação sugira a viabilidade da adoção de um modelo de Inovação Aberta na gestão do ciclo de vida do ASA, a efetiva implementação de uma rede de colaboração entre organizações (ecossistema) depende da elaboração de diversos dispositivos contratuais. Esses contratos deverão regular em detalhes, por exemplo, os critérios para licenciamento do SS da FAB, os critérios para a entrada de organizações no ecossistema, acordos relativos à propriedade intelectual, compensações financeiras, dentre outros aspectos. Em razão da percepção de insegurança jurídica sentida pelos entes públicos diante do arcabouço legal de Inovação, tal qual sugerido por Rauen (2016), a elaboração e efetivação desses instrumentos contratuais pode se revelar uma iniciativa desafiadora.

4.2. Análise de viabilidade segundo características técnicas

De acordo com Dantas *et al.* (2022), o ASA, tal qual o AFSIM, também se trata da composição de módulos, que atuam de forma integrada para disponibilizar funcionalidades aos seus usuários. Os três módulos principais do ASA são (Dantas *et al.*, 2022):

- Biblioteca de códigos nativos, que além de fornecer as bases para o desenvolvimento de modelos de simulação, também inclui as aplicações requeridas para disponibilização do ASA na forma de um serviço *web*;
- Interface de usuário, que permite a criação e edição de cenários, bem como a visualização das simulações, por meio de uma interface *web*;
- Módulo de Análise de Dados, que oferece métodos e ferramentas de Ciência de Dados para o pós-processamento dos resultados das simulações.

Assim como no AFSIM, a biblioteca de códigos nativos do ASA também pode ser utilizada por desenvolvedores de *software* para a criação de novos modelos, seja pela modificação ou pela extensão dos já existentes no *kernel* do sistema (Dantas *et al.*, 2022). Tais extensões podem ser desenvolvidas para atender a finalidades de simulação bastante distintas, fazendo do ASA uma plataforma bastante flexível e

aplicável a diversos domínios, não restrito apenas ao segmento de Defesa (Dantas *et al.*, 2023).

O ASA é considerado também um sistema distribuído (Dantas *et al.*, 2022), o que significa que seu *kernel* tem a capacidade de gerenciar a execução de uma grande quantidade de simulações de maneira concomitante e paralela, de acordo com a disponibilidade dos chamados nós de processamento (*simulation nodes*). Quanto mais nós disponíveis, maior a velocidade de processamento de um lote de simulações (normalmente, da ordem de milhares). No caso do ASA, esses nós podem ser disponibilizados a partir de um *data center* com grande poder computacional, atribuindo ao sistema a característica adicional de escalabilidade (Dantas *et al.*, 2023).

Em resumo, pode-se dizer que o AFSIM e o ASA guardam muitas similaridades em suas arquiteturas, sendo ambas consideradas plataformas modulares e extensíveis. A literatura especializada indica que o AFSIM já é um sistema mais maduro e com uma biblioteca básica de códigos mais extensa. O ASA, por sua vez, destaca-se por sua arquitetura flexível que permite a execução de simulações tanto a partir de simples computadores pessoais, como *laptops* ou *desktops*, como a partir de *data centers* com grande poder computacional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa buscou avaliar a adequação de um modelo de Inovação Aberta à gestão do ciclo de vida do ASA, um SS da FAB em fase final de desenvolvimento, que poderá ser utilizada como ferramenta de apoio à decisão, antevendo possíveis resultados de cenários operacionais militares.

Para tanto, concentrou-se inicialmente em identificar na literatura especializada, um caso bem-sucedido de aplicação dessa ideia, encontrando, então, o AFSIM da USAF. A análise desse *benchmark* permitiu a identificação de dois fatores-chave que contribuíram para a implementação bem-sucedida dos princípios da Inovação Aberta no contexto norte-americano: a base normativa-legal e as características técnicas do sistema dos EUA.

A fim de avaliar se as condições encontradas no contexto brasileiro permitem supor ser possível a adoção de práticas similares por parte da FAB, foram

conduzidas análises em torno das Leis Inovação do Brasil e das características técnicas do ASA, por meio de pesquisa bibliográfica e documental.

Os resultados obtidos nas análises sugerem ser viável a adoção do modelo de Inovação Aberta para a gestão do ciclo de vida do ASA, já que:

- Existe amparo nas leis brasileiras de incentivo à inovação que permitiriam à FAB licenciar e disponibilizar o ASA para organizações públicas e privadas, dos setores científico-tecnológico e produtivo, visando a promoção de um ecossistema de inovação em torno da temática de Simulação de Defesa;
- O ASA possui características técnicas de modularidade e extensibilidade, que o habilitariam a cumprir o papel de plataforma comum desse ecossistema a ser formado, viabilizando a materialização das ideias e conhecimentos compartilhados entre as organizações.

Conquanto não figure entre os objetivos do presente estudo, o Apêndice A apresenta uma proposta de arranjo gerencial para um ecossistema de inovação formado a partir do ASA. A proposta descreve as principais atribuições das partes envolvidas, possíveis benefícios obtidos e estrutura de apoio necessária. Trabalhos futuros poderão utilizar esse esboço inicial como um ponto de partida para o desenvolvimento de esquemas mais abrangentes e detalhados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Brasília-DF, 2004.

BRASIL. Lei nº 13.243, de 11 de dezembro de 2016. Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à Inovação. Brasília-DF, 2016.

CARVALHO, H. G. D; REIS, D. R. D; CAVALCANTI, M. B. Gestão da inovação. 1. ed. Curitiba: Aymar, 2011.

CHESBROUGH, H. W. Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. 1. ed. Massachusetts: Harvard Business Press, 2003.

CLIVE, P. D. *et al.* Advanced Framework for Simulation, Integration and Modeling (AFSIM). Proceedings of the 15th International Conference on Scientific Computing, Las Vegas, NV, p. 73, jul./2015.

DANTAS, J. P. A. *et al.* ASA: A Simulation Environment for Evaluating Military Operational Scenarios. Proceedings of the 20th International Conference on Scientific Computing, Las Vegas, NV, p.23, jul./2022.

DANTAS, J. P. A. *et al.* ASA-SimaaS: Advancing Digital Transformation through Simulation Services in the Brazilian Air Force. In Simpósio de Aplicações Operacionais em Áreas de Defesa (SIGE 2023), São José dos Campos, SP, p. 138, set./2023.

INFINITY LABS. AFSIM Training, 2023. Disponível em: <https://i-labs.tech/afsim-training/>. Acesso em: 2 set. 2023.

INFOSCITEX. Cross Domain Analysis & Simulation, 2023. Disponível em: <https://www.infoscitex.com/technology-solutions/cross-domain-analysis-and-simulation/>. Acesso em: 2 set. 2023.

INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS (IEAV). Missão, Visão e Valores, 2023. Disponível em: <https://ieav.dcta.mil.br/index.php/missao-visao-e-valores>. Acesso em: 2 set. 2023.

KOSLOSKY, M. A. N; SPERONI, R. D. M; GAUTHIER, O. Ecossistemas de inovação: uma revisão sistemática da literatura. Espacios, online, v. 36, n. 3, p. 13, out./2014. Disponível em: <https://www.revistaespacios.com/a15v36n03/15360313.html>. Acesso em: 30 ago. 2023.

MDS. Advanced Framework for Simulation, Integration and Modeling (AFSIM), 2023. Disponível em: <https://www.mdsse.com/afsim>. Acesso em: 2 set. 2023.

OLIVEIRA, M. F. Metodologia científica: um manual para a realização de pesquisas em Administração. Catalão: UFG, 2011.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). Manual de Oslo: proposta de diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação tecnológica. 3. ed. Rio de Janeiro: FINEP, 2004.

PEREIRA, S. C. S. Inovação estratégica. 1. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2022.

PERES, C. K. *et al.* Modelos de Inovação: uma revisão de literatura. Espacios, online, v. 37, n. 15, p. 8, mar./2016. Disponível em: <https://www.revistaespacios.com/a16v37n15/16371508.html>. Acesso em: 30 ago. 2023.

RAUEN, C. V. O novo marco legal de inovação no Brasil: o que muda na relação ICT-empresa? Radar, online, v. 43, n. 1, p. 21-35, fev./2016. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6051/1/Radar_n43_novo.pdf. Acesso em: 1 set. 2023.

UNITED STATES AIR FORCE (USAF). Air Force Tech Transfer Handbook. Department of the Air Force Technology Transfer and Transition, 2020.

VON HIPPEL, Eric; KATZ, Ralph. Shifting Innovation to Users via Toolkits. *Management Science*, v. 48, n. 7, p. 821-833, 2002.

WEST, T. D.; BIRKMIRE, B. AFSIM: The Air Force Research Laboratory's Approach to Making M&S Ubiquitous in the Weapon System Concept Development Process. The Cybersecurity and Information Systems Information Analysis Center, online, v. 7, n. 3, p. 1, jan./2020. Disponível em: <https://csiac.org/articles/afsim-the-air-force-research-laboratorys-approach-to-making-ms-ubiquitous-in-the-weapon-system-concept-development-process/>. Acesso em: 2 set. 2023.

WRIGHT-PATTERSON AFB. Information Transfer Agreement enables AFRL software sharing with industry, 2017. Disponível em: <https://www.wpafb.af.mil/News/Article-Display/Article/1109831/information-transfer-agreement-enables-afrl-software-sharing-with-industry/>. Acesso em: 2 set. 2023.

APÊNDICE

Proposta de arranjo gerencial para o estabelecimento de um Ecossistema de Inovação em Simulação de Defesa no Brasil

A proposta que se segue detalha como o ASA pode ser utilizado como um elemento propulsor na formação de um ecossistema de inovação em simulação no Brasil, abrangendo as três partes do modelo Tripla Hélice: Governo, Academia e Indústria.

A.1 Arranjo gerencial

A Figura 1 fornece uma representação visual dos elementos de gerenciamento necessários à manutenção do ciclo de vida do ASA. As descrições de cada um dos elementos são apresentadas a seguir.

Figura 1. Elementos de gerenciamento do ecossistema. Fonte: o autor.

Comitê-Diretor

Representa a figura do decisor do ecossistema, com mínimas funções executivas. As principais atribuições entrevistadas para o Comitê-Diretor são:

- Definição das organizações integrantes da rede de parceiros (emissão de convites ou aceitação de pedidos de inclusão);
- Captação de recursos financeiros para fomento do ecossistema;

- Captação de recursos para financiamento de bolsas de pós-graduação em temas de interesse do ecossistema;
- Captação de recursos financeiros para manutenção do *data center* onde o ASA estará instalado;
- Definição das áreas de interesse para realização de pesquisas envolvendo simulação.

Gerenciamento de Parcerias

Segmento responsável pela formação da rede de parceiros propriamente dita, por meio da celebração de contratos, nos quais estarão expressas as permissões de uso e extensão do ASA. As principais atribuições previstas nesse segmento são:

- Disponibilização dos instrumentos jurídicos necessários à regulação do ecossistema;
- Realização de visitas institucionais para apresentação e demonstração do ASA, com objetivo de captar os parceiros indicados pelo Comitê-Diretor;
- Celebração de novos contratos autorizados pelo Comitê-Diretor;
- Fiscalização dos contratos, a fim de garantir que as organizações parceiras estejam respeitando as regras de licenciamento do ASA.

Gerenciamento de Necessidades de Extensão

Segmento responsável por capturar as necessidades de modelos e funcionalidades ainda não disponíveis no ASA, a fim de que possam ser desenvolvidas dentro da rede de parceiros, permitindo que os cenários de interesse da Defesa possam ser efetivamente simulados e analisados. As principais atribuições relacionadas a esse segmento são:

- Compilação das necessidades de extensão do ASA, quer indicadas pelos próprios usuários do sistema, quer pelo Comitê-Diretor, em função da definição dos cenários de maior interesse;
- Priorização das necessidades de extensão, em função das orientações do Comitê-Diretor sobre os cenários de Defesa mais relevantes;
- Contratação de empresas parceiras para o desenvolvimento de modelos ainda não existentes no ASA (a depender, obviamente, da existência de recursos financeiros disponibilizados pelo Comitê-Diretor);

- Coordenação das ICT pertencentes ao Ministério da Defesa para o desenvolvimento de modelos ainda não existentes no ASA (o que pode ou não depender de recursos financeiros);
- Compilação das necessidades/oportunidades de pesquisa relacionadas ao ASA, realizada a partir de reportes feitos pelas empresas e instituições governamentais sobre tópicos ainda não completamente dominados ou explorados;
- Coordenação das organizações acadêmicas da rede para realização de trabalhos científicos que usem, explorem ou estendam as capacidades do ASA, e que, posteriormente, possam ser utilizados pelas empresas ou organizações governamentais do ecossistema.

Comitê Técnico

A proposta é que esse comitê seja composto inicialmente por membros da equipe de concepção do ASA (IEAv). Na medida em que novos parceiros forem agregados à rede, o Comitê Técnico pode passar a contar com representantes dos segmentos da Academia e da Indústria, de acordo com orientações do Comitê-Diretor.

As principais atribuições previstas para esse segmento de gestão do ecossistema são:

- Gestão do repositório de códigos-fonte do ASA;
- Avaliação de sugestões de correções e melhorias no *kernel* do ASA;
- Implementação de correções e melhorias no *kernel* do ASA;
- Orientações voltadas à implementação de correções e melhorias no kernel do ASA por organizações parceiras;
- Avaliação das requisições de modificação de código-fonte no *kernel* do ASA.

Em síntese, a ideia é que nenhum código-fonte do *kernel* do ASA seja alterado sem antes passar pela aprovação do Comitê Técnico. Já as extensões criadas a partir do *kernel* serão de responsabilidade de quem as desenvolveu, e poderão ser disponibilizadas para a rede de parceiros de acordo com o interesse vigente. O Comitê Técnico, portanto, não será responsável pela manutenção das extensões criadas por terceiros, mas sim pelo *kernel* do sistema.

Gerenciamento de Infraestrutura

Representa o segmento do ecossistema responsável pela manutenção do data center onde o ASA estará instalado, isto é, onde as simulações poderão ser processadas em nuvem. Essa mesma infraestrutura abrigará também o repositório de códigos-fonte do ASA. No arranjo inicial do ecossistema, a proposta é que o uso do *data center* para o processamento de simulações seja autorizado apenas para as organizações pertencentes ao âmbito do MD. Isso se justifica pelos investimentos anteriores realizados pela Defesa para criação do *data center*; as organizações parceiras poderão acessar o código-fonte do ASA e utilizar suas próprias infraestruturas para a instalação e uso da ferramenta, já que o ASA também pode ser utilizado a partir de simples computadores *desktop/laptop*. Na medida em que o ecossistema se expandir, o Comitê-Diretor poderá avaliar a possibilidade de autorização para processamento de simulações no *data center* por organizações externas ao MD, mediante a cobrança de um valor que seja revertido na manutenção e expansão da própria infraestrutura. Portanto, as principais atribuições desse segmento do ecossistema são:

- Manutenção física do *data center* e disponibilização do serviço em regime 24/7 (as necessidades decorrentes deverão ser comunicadas ao Comitê-Diretor);
- Monitoramento do uso do serviço *web* do ASA e emissão de relatórios ao Comitê-Diretor;
- Proposição de ajustes na infraestrutura (expansão ou retração) em função do uso percebido;
- Realização de *backups* do serviço.

A.2 Benefícios

O ecossistema proposto possui potencial para gerar impactos positivos não só no âmbito da FAB, mas de todo o MD, e conseqüentemente, para a sociedade brasileira.

Para a FAB/MD

- Cumprimento de papel governamental de fomento ao setor industrial para desenvolvimento de tecnologias de alto valor agregado;

- Padronização e disponibilização gratuita de um ferramental de simulação para toda a BID, prevendo meios para cooperação e competitividade em uma área considerada estratégica para o país;
- Ampliação da rede de fornecedores de soluções em simulação no Brasil;
- Obtenção de retornos financeiros provenientes de eventuais royalties, quando as empresas comercializarem produtos desenvolvidos a partir do ASA;
- Fomento de pesquisas científicas e acadêmicas no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), e em outras instituições acadêmicas no âmbito do MD, que possam utilizar o ASA como ferramenta (e.g., desenvolvimento de Inteligência Artificial);
- Obtenção de retornos financeiros por meio da comercialização de treinamentos avançados sobre o ASA, por meio do Laboratório de Modelagem e Simulação do IEAv (os retornos podem ser utilizados para manutenção do próprio laboratório).

Para as empresas

- Uso gratuito do ASA nos processos internos de desenvolvimento de produtos (licenças de *frameworks* de simulação custam caro e muitas vezes dependem de renovação);
- Possibilidade de conhecer detalhadamente as necessidades da FAB/MD relacionadas à simulação e propor soluções que possam ser contratadas;
- Oferta de extensões desenvolvidas no ASA para outras empresas pertencentes à rede de parceiros;
- Aquisição de extensões desenvolvidas no ASA por outras empresas pertencentes à rede de parceiros;
- Possibilidade de cooperar com as empresas parceiras da rede para desenvolvimento de novas extensões;
- Acesso aos resultados das pesquisas científicas/acadêmicas realizadas no âmbito do ecossistema;
- Possibilidade de sugerir e implementar mudanças no *kernel* do ASA.

Para as instituições acadêmicas

- Uso gratuito do ASA para realização de pesquisas que dependam do processamento de simulações de Defesa;
- Possibilidade de conhecer detalhadamente as necessidades da FAB/MD relacionadas à simulação e buscar financiamento junto ao Comitê-Diretor para a condução de pesquisas na área;
- Aproximação com o setor industrial, favorecendo a implementação imediata dos resultados das pesquisas.

A.3 Estrutura de apoio necessária

A fim de aumentar as chances de sucesso do ecossistema proposto, serão requeridas algumas ações por parte da FAB/MD, bem como alguns requisitos mínimos por parte das empresas e instituições acadêmicas.

FAB/MD

- Garantir a manutenção de um núcleo de conhecimento especializado em simulação no IEAv, que possa atuar no Comitê-Técnico do ecossistema e na manutenção do *kernel*;
- Garantir a manutenção do *data center* para operação do ASA;
- Disponibilizar, por meio do serviço *web*, acesso ao código-fonte do ASA e tutorial de desenvolvimento de extensões para as organizações parceiras;
- Comprometer-se com a captação de recursos financeiros para fomento do ecossistema por meio de contratações de extensões do ASA;
- Ofertar uma disciplina de Modelagem e Simulação de Defesa na pós-graduação no ITA, a fim de favorecer a disseminação e a consolidação de conhecimentos na área;
- Providenciar os instrumentos jurídicos essenciais ao funcionamento do ecossistema.

Empresas parceiras

- Fazer parte da BID;
- Comprometer-se em desenvolver e compartilhar com toda a rede de parceiros, pelo menos uma extensão para o ASA, dentro de sua área de expertise.

Instituições acadêmicas parceiras

- Comprometer-se em manter em andamento, perenemente, pelo menos um trabalho de pós-graduação (mestrado, doutorado ou pós-doutorado) relacionado ao ASA/ecossistema.